

Asociación entre depresión y ansiedad con obesidad en trabajadores del IMSS

José Mauricio Molina López¹, Oliva Ariza José², Luz Angélica García Pérez¹

¹ Unidad de Medicina Familiar 120 IMSS

² Hospital General Regional 25 IMSS

Resumen

INTRODUCCIÓN: La Depresión, la Ansiedad y la Obesidad son problemas de salud pública, la incidencia de estas se ha incrementado. Conocer si existe asociación entre la sospecha de depresión y ansiedad con la obesidad en los trabajadores del IMSS. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Estudio observacional, no experimental, retrospectivo, transversal, descriptivo en 123 trabajadores del IMSS para conocer la relación que existe entre la depresión y ansiedad con la obesidad. Se aplicó frecuencias absolutas, relativas y cálculo del Chi cuadrada. El reporte de resultados fue por medio de tablas de frecuencias. El nivel de significancia requerido para descartar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna fue una p menor a 0.05. **RESULTADOS:** El sexo con mayores casos de obesidad fue el sexo femenino con 62.3% (33 trabajadores). La categoría con más obesidad fue enfermería 34% (18 trabajadores). El grupo de trabajadores sin obesidad presentó la mayor sospecha de ansiedad en el 7.1% (5 trabajadores) y la mayor sospecha de depresión en el 12.9% (9 trabajadores) en comparación con el grupo de trabajadores con obesidad. La prueba estadística *Chi cuadrada* no fue significativa con $p=0.182$ para la ansiedad y $p=0.260$ para la depresión. **CONCLUSIÓN:** No existe una relación entre la sospecha de ansiedad y depresión con la obesidad ya que mayormente se presentó en trabajadores sin obesidad. La categoría que menos obesidad presentó fue el personal administrativo.

Abstract

INTRODUCTION: Depression, anxiety, and obesity are public health issues, and their incidence has increased. This study aims to determine whether there is an association between suspected depression and anxiety with obesity among IMSS workers. **MATERIALS AND METHODS:** This is an observational, non-experimental, retrospective, cross-sectional, descriptive study involving 123 IMSS workers to explore the relationship between depression, anxiety, and obesity. Absolute and relative frequencies were applied, along with chi-square calculations. Results were reported using frequency tables. The significance level required to reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis was a p -value less than 0.05. **RESULTS:** The sex with the highest cases of obesity was female, accounting for 62.3% (33 workers). The category with the most obesity was nursing, at 34% (18 workers). The group of workers without obesity showed the highest suspicion of anxiety at 7.1% (5 workers) and the highest suspicion of depression at 12.9% (9 workers) compared to the group of workers with obesity. The chi-square statistical test was not significant, with $p=0.182$ for anxiety and $p=0.260$ for depression. **CONCLUSION:** There is no relationship between the suspicion of anxiety and depression with obesity, as these were mostly observed in workers without obesity. The category with the least obesity was administrative staff.

Palabras Clave: Obesidad, ansiedad, depresión

Keywords: Obesity, anxiety, depression

1. INTRODUCCIÓN

La obesidad es uno de los grandes problemas de salud en la actualidad, que afecta a millones de personas a lo largo de todo el mundo, lo que obliga a todos los profesionales de la salud a trabajar en su prevención y tratamiento. La obesidad es una enfermedad asociada a una condición física, el exceso de grasa corporal, que conlleva importantes consecuencias no solo para la salud física, sino también para la psíquica (Baile J, 2020). Cabe destacar que la obesidad es un factor de riesgo para originar enfermedades como síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, cáncer, daño hepático, trastornos endocrinológicos y en la fertilidad, enfermedades respiratorias, artropatías, entre otras, y como se mencionó anteriormente, se asocia con

trastornos psiquiátricos frecuentes como la depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera, y como consecuencia genera complicaciones psicosociales, por ejemplo, baja autoestima, acoso escolar, estigmatización social (Quintero J, 2023). Diversos factores externos pueden aumentar la incidencia de pacientes con trastornos mentales y en el personal de salud durante esta pandemia se ha tenido un mayor grado de exposición al virus, aunado a la inquietud por sus familiares, el uso de equipos de protección personal, jornadas laborales extensas y decisiones éticas que deben tomar con cada uno de los pacientes (Hernández A, 2022). Lai y sus colaboradores encontraron que hasta un 50.4% del personal de salud padeció depresión durante esta pandemia en la ciudad de Wuhan y 44.6% ansiedad (Lai J, 2019). La obesidad aumenta la incidencia de depresión y ansiedad en función del grado de disfunción metabólica, además el índice de masa corporal (IMC) elevado predice un curso crónico de síntomas depresivos y de ansiedad, por lo que las probabilidades de desarrollar un trastorno depresivo mayor y ansiedad aumentan en función del número de alteraciones metabólicas coexistentes, como las características del síndrome metabólico (Fulton S, 2019). En una revisión sistemática sobre obesidad y ansiedad, solo se incluyeron 13 estudios transversales en donde se revelaron sobre la asociación entre obesidad y ansiedad (Garipey G, 2010). Por lo tanto, se desea estudiar la asociación de los síntomas de la depresión y la ansiedad en los trabajadores de la Unidad de Medicina Familiar No. 120.

2. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la investigación fue analizar si existe asociación entre la presencia de síntomas de Depresión y Ansiedad con el diagnóstico de Obesidad en los trabajadores de la Unidad de Medicina Familiar No. 120 en el IMSS de la Ciudad de México. Se implementó un estudio observacional, no experimental, retrospectivo, con una medición de tipo transversal, descriptivo en una población homodémica. Una vez aprobado por los comités de investigación y ética, se analizó la base del servicio SPPSTIMSS que a su vez fue obtenida por medio de la aplicación de la EPICAVT, realizada anualmente en ese servicio a todos los trabajadores de la unidad médica, se tomó como muestra a todos aquellos trabajadores que en el registro dieron sospecha de ansiedad y depresión por medio del cuestionario PHQ-4. Se realizó el análisis estadístico de los datos obtenidos a través de la utilización del Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS, son las siglas en inglés Statistical Package for the Social Sciences) para conseguir las frecuencias como utilización de la medida no paramétrica. El reporte de resultados se realizó por medio de gráficas, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Con lo que se intenta descartar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alterna. El nivel de significancia requerido para descartar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna será de menor a 0.05. Existe relación entre las variables obesidad con ansiedad o depresión, para lo que se realizara el cálculo estadístico para ver si existe diferencia entre los grupos con obesidad y sin obesidad en relación a la presentación de ansiedad y depresión se realizó Chi cuadrada.

3. RESULTADOS

El grupo de trabajadores con obesidad de sexo femenino fue del 62.3% (33 trabajadores) y el 37.7% (20 trabajadores) del sexo masculino, del grupo sin obesidad presentó el 64.3% (45 trabajadores) del sexo femenino y el 35.7% (25 trabajadores).

Tabla 1. Grupos de trabajadores con y sin obesidad en relación al sexo

Obesidad			Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
SI	Válido	FEMENINO	33	62,3	62,3	62,3
		MASCULINO	20	37,7	37,7	100,0
		Total	53	100,0	100,0	
NO	Válido	FEMENINO	45	64,3	64,3	64,3
		MASCULINO	25	35,7	35,7	100,0
		Total	70	100,0	100,0	

De acuerdo con las 5 categorías laborales que tomamos en cuenta para el estudio, el grupo de trabajadores con obesidad, los auxiliares de diagnóstico con 9.4% (5 trabajadores), administrativo 17% (9 trabajadores), enfermería 34% (18 trabajadores), médicos con 18.9% (10 trabajadores), personal paramédico 20.8% (11 trabajadores). Del grupo de trabajadores sin obesidad en auxiliares de diagnóstico fue del 11.4% (8 trabajadores), administrativos 37.1%(26 trabajadores), enfermería 14.3% (10 trabajadores), médicos 20% (14 trabajadores), personal paramédico 17.1% (12 trabajadores).

Tabla 2. Grupos de trabajadores con y sin obesidad en relación a la categoría laboral

Obesidad			Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
SI	Válido	AUXILIARES DE DIAGNOSTICO	5	9,4	9,4	9,4
		ADMINISTRATIVO	9	17,0	17,0	26,4
		ENFERMERIA	18	34,0	34,0	60,4
		MEDICO	10	18,9	18,9	79,2
		PERSONAL PARAMEDICO	11	20,8	20,8	100,0
		Total	53	100,0	100,0	
NO	Válido	AUXILIARES DE DIAGNOSTICO	8	11,4	11,4	11,4
		ADMINISTRATIVO	26	37,1	37,1	48,6
		ENFERMERIA	10	14,3	14,3	62,9
		MEDICO	14	20,0	20,0	82,9
		PERSONAL PARAMEDICO	12	17,1	17,1	100,0
		Total	70	100,0	100,0	

Del grupo de pacientes con obesidad la sospecha de ansiedad fue del 1.9% (1 trabajador) y sin sospecha de depresión en el 98.1% (52 trabajadores). Del grupo de trabajadores sin obesidad se presentó la sospecha de ansiedad en el 7.1% (5 trabajadores) y sin sospecha de ansiedad en el 92.9% (65 trabajadores).

Tabla 3. Grupos de trabajadores con y sin obesidad en relación a la ansiedad

Obesidad		Frecuencia		Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
SI	Válido	SI	1	1,9	1,9	1,9
		NO	52	98,1	98,1	100,0
		Total	53	100,0	100,0	
NO	Válido	SI	5	7,1	7,1	7,1
		NO	65	92,9	92,9	100,0
		Total	70	100,0	100,0	

En relación a la obesidad con la sospecha de depresión del grupo de trabajadores con obesidad se presentó la sospecha de depresión en el 7.5% (4 trabajadores), y sin sospecha de depresión en el 92.5% (49 trabajadores), del grupo de trabajadores sin obesidad se presentó la sospecha de depresión en el 12.9% (9 trabajadores) y sin sospecha de depresión en el 87.1% (61 trabajadores).

Tabla 4. Grupos de trabajadores con y sin obesidad en relación a la depresión

Obesidad		Frecuencia		Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
SI	Válido	SI	4	7,5	7,5	7,5
		NO	49	92,5	92,5	100,0
		Total	53	100,0	100,0	
NO	Válido	SI	9	12,9	12,9	12,9
		NO	61	87,1	87,1	100,0
		Total	70	100,0	100,0	

Se aplicó la prueba de análisis para determinar la normalidad de la muestra, se encontró una $p=0.000$ por lo que la muestra es de tipo no normal.

Tabla 5. Análisis de normalidad de la muestra

		Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk			
		Ansiedad	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Obesidad	SI		,492	6	,000	,496	6	,000
	NO		,369	117	,000	,632	117	,000

a. Corrección de significación de Lilliefó

Para determinar la relación de obesidad con la sospecha de ansiedad se usó la prueba estadística Chi cuadrada encontrando una $p=0.182$.

Tabla 6. Análisis de Chi cuadrada de Pearson de obesidad con sospecha de ansiedad

Valor		gl	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	1,796a	1	,180		
Corrección de continuidad ^b	,842	1	,359		
Razón de verosimilitud	2,001	1	,157		
Prueba exacta de Fisher				,234	,182
Asociación lineal por lineal	1,781	1	,182		
N de casos válidos	123				

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,59

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

La relación de obesidad con la sospecha depresión se usó la prueba estadística chi cuadrada encontrando una $p=0.260$.

Tabla 7. Análisis de Chi cuadrada de Pearson de obesidad con sospecha de depresión

Valor		gl	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	,900a	1	,343		
Corrección de continuidad ^b	,426	1	,514		
Razón de verosimilitud	,928	1	,335		
Prueba exacta de Fisher				,391	,260
Asociación lineal por lineal	,892	1	,345		
N de casos válidos	123				

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,60

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En un análisis realizado Alonso y Olivos concluyen en su análisis que la obesidad y el Trastorno depresivo mayor poseen una discreta fisiopatología en común, talvez por toxicidad a nivel cerebral que genera la obesidad, son concluir que una provoque a la otra (Alonso R, 2020).

En otro estudio realizado por Tino y cols. se encontró que tampoco hubo una relación entre obesidad con niveles de ansiedad y depresión en un grupo analizado de los participantes de Programa Multidisciplinario para el tratamiento de la obesidad (Tino D, 2024). Por otro lado, la relación puede variar según el grupo de edad estudiado como lo encontraron Martínez y cols. en un estudio realizado en adolescentes donde ambos grupos tanto con y sin obesidad presentaron síntomas de depresión (Martínez I, 2023). Por lo que no es un factor determinante como causa la obesidad en la generación de ansiedad o depresión.

Las conclusiones son que de acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, se acepta la hipótesis nula de que no existe una relación entre la sospecha de ansiedad y depresión con la obesidad ya que como se pudo ver ambos síntomas de las patologías de trastornos mentales se presentaron mayormente en trabajadores sin obesidad, por lo que descartamos la hipótesis alterna que pretendía comprobar que la obesidad es una causal de síntomas de ansiedad y depresión.

Los hallazgos fueron la categoría que menos obesidad presentó fue el personal administrativo, y la que más obesidad presentó fue enfermería, lo que abre una línea de investigación importante ya que el personal más preparado en temas de salud de estas dos categorías es el personal de enfermería, lo que nos infiere a que ellos deberían presentar menos obesidad que el personal administrativo.

REFERENCIAS

- [1] Baile, J. I., González-Calderón, M. J., Palomo, R. y Rabito-Alcón, M. F. (2020). La intervención psicológica de la obesidad: desarrollo y perspectivas. *Clínica Contemporánea*, 11, e3. <https://doi.org/10.5093/cc2020a1>. Disponible en: <https://www.revistaclinicacontemporanea.org/art/20200330165557901001>
- [2] Quintero Javier, Félix Alcántara Miriam P., Banzo-Arguis Cristina, Martínez de Velasco Soriano Raquel, Barbudo Eduardo, Silveria Belen et al. Psicopatología en el paciente con obesidad. *Salud Ment* [revista en la Internet]. 2016 Jun [citado 2023 Mayo 22]; 39(3): 123-130. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So185-33252016000300123&lng=es. <https://doi.org/10.17711/SM.0185-3325-2016.010>.
- [3] Lucas-Hernández A, González-Rodríguez VR, López-Flores A, Kammar-García A, Mancilla-Galindo J, Vera-Lastra O et al. Estrés, ansiedad y depresión en trabajadores de salud durante la pandemia por COVID-19. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*. 2022;60(5):556-62.
- [4] Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N, et al. Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. *JAMA Network. Open*. 2020;3(3):e203976. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.3976
- [5] Fulton, S., Décarie-Spain, L., Fioramonti, X., Guiard, B., & Nakajima, S. (2022). The menace of obesity to depression and anxiety prevalence. *Trends in endocrinology and metabolism: TEM*, 33(1), 18–35. <https://doi.org/10.1016/j.tem.2021.10.005>
- [6] Garipey, G., Nitka, D. & Schmitz, N. La asociación entre obesidad y trastornos de ansiedad en la población: una revisión sistemática y un metanálisis. *Int J Obes* 34, 407–419 (2010). <https://doi.org/10.1038/ijo.2009.252>
- [7] Alonso R, Olivios C. La relación entre obesidad y estados depresivos. *Rev. Clin. CONDES* 2020; 31(2) 130-138. DOI: [10.1016/j.rmclc.2020.02.004](https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2020.02.004)
- [8] Tino D, Molena C, Derenzo N, Tomiazzi R, Westfhal G, Aguila M, Asociación entre niveles de ansiedad y depresión en adultos con obesidad. *Enfermería Global*, 2024; 74: 83-95. <https://doi.org/10.6018/eglobal.587821>
- [9] Martínez I, Montes de Oca L, Blanco L, Villareal E. Asociación entre obesidad y síntomas de depresión en adolescentes en Querétaro, México. *Acta Med Peru*. 2023; 40 (1): 051-5. doi: <https://doi.org/10.35663/amp.2023.401.2489>

Correo de autor de correspondencia: sal_23_9@hotmail.com; jose.molinal@imss.gob.mx